

ISSN 2587-9332 Online

1999-2019

№ 14 (25)

ЮРИСЛИНГВИСТИКА

Legal Linguistics

ЮРИСЛИНГВИСТИКА

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит четыре раза в год

Журнал основан в 1999 г.

№ 14

2019

Учредители

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Редакционная коллегия

Н.Д. Голев, Кемеровский государственный университет

С.В. Доронина, Алтайский государственный университет, Алтайская лаборатория судебной экспертизы

Т.В. Чернышова, Алтайский государственный университет

М.В. Горбаневский, председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам

А.М. Плотникова, Уральский федеральный университет, Уральский региональный центр судебной экспертизы

П.А. Манянин, Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Алтайскому краю

О.В. Барабаш, Научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований Пензенского государственного университета

К.И. Бринев, Алтайский государственный педагогический университет

Н.Н. Шпильная, Алтайский государственный педагогический университет

Н.Б. Лебедева, Кемеровский государственный университет

Л.Г. Ким, Кемеровский государственный университет

Е.В. Кишина, Кемеровский государственный университет

Т.В. Дубровская, Пензенский государственный университет

Е.С. Аничкин, Алтайский государственный университет

А.А. Васильев, Алтайский государственный университет, Алтайское краевое законодательное собрание

Модератор журнала

С.В. Доронина, Алтайский государственный университет, Алтайская лаборатория судебной экспертизы

Адрес редакции: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, ауд. 413а.

Адрес издателя: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61.

Тел./Факс: 8 (3852) 296617. E-mail: doroninasv@filo.asu.ru

Адрес сайта журнала: <http://journal.asu.ru/index.php/urisl/index>

Адрес в системе РИНЦ: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=31947

Журнал утвержден к печати объединенным научно-техническим советом АлтГУ.

ISSN 2587-9332

СОДЕРЖАНИЕ

Правовая коммуникация	
<i>Гончаренко Л.П., Сыбачин С.А., Зульфугарзаде Т.Э.</i> ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ	5
Юридическая техника	
<i>Зацепина О.Е.</i> ПРОБЛЕМЫ ФОРМУЛИРОВАНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕЗУМПЦИЙ И ФИКЦИЙ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ	11
Юридическая герменевтика	
<i>Иваненко Г.С.</i> СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА / ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СТ. 110 И СТ.110.1. УК РФ	14
Лингвоэкспертология	
<i>Щербак Ю. Е.</i> КЛЕВЕТА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ	19
Рецензии. Хроника. Информация	
<i>Коряковцев А.В.</i> МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ, ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»	22

CONTENTS

Legal Communication	
<i>Goncharenko L. P., Sybachin S. A., Zulfugarzade T. E.</i> PROCEDURAL AND LEGAL SUPPORT OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA: SYSTEM AND STRUCTURAL ANALYSIS	5
Legal Technique	
<i>Zatsepina O. E.</i> FRAMING AND DIFFERENTIATION OF PRESUMPTIONS AND FICTIONS IN LABOR LAW	11
Legal hermeneutics	
<i>Ivanenko G. S.</i> INDUCEMENT TO COMMIT SUICIDE / INCITEMENT TO SUICIDE: LINGUISTIC INTERPRETATION OF DIFFERENTIATION OF THE CONTENTS OF ARTICLE 110 AND ARTICLE 110.1. OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION	14
Linguistics expertology	
<i>Shcherbak Yu.E.</i> LIBEL: TOPICAL ISSUES OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN ALTAI KRAI	19
Reviews. Chronicle. Information	
<i>Koryakovtsev A. V.</i> INTERDEPARTMENTAL ROUND-TABLE DISCUSSION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "CHALLENGES OF INVESTIGATIVE, EXPERT WORK AND WAYS TO ADDRESS THEM"	22

Организационно-правовое обеспечение экономической безопасности России: системно-структурный анализ

Л. П. Гончаренко

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Стремянный пер., д. 36, 117997, Москва, Россия, E-mail: inn.invest@mail.ru*

С. А. Сыбачин

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Стремянный пер., д. 36, 117997, Москва, Россия, E-mail: sergeysyb@mail.ru*

Т. Э. Зульфугарзаде

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Стремянный пер., д. 36, 117997, Москва, Россия, E-mail: teymurz@yandex.ru*

Целью исследования является определение основных недостатков современного правового обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации и внесение предложения по их нивелированию; выработка инновационных организационно-правовых механизмов стратегического управления в сфере обеспечения экономической безопасности. Достоверность проведенного научного исследования и обоснованность аргументации авторов обеспечиваются применением не только эмпирических, но и теоретических методов познания (описание, анализ, синтез, индукция, дедукция). Помимо общенаучных методов, в работе также использовались специально-юридические методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой. На основе анализа нормативных правовых актов, регулирующих основные начала экономбезопасности, проведено исследование таких понятий как экономическая безопасность и ее обеспечение, единство экономического пространства, экономический суверенитет России; проведен сравнительно-правовой анализ понятий национальной и государственной безопасности. Выявлены основные недостатки правового обеспечения в исследуемой сфере отношений и внесены предложения по совершенствованию правового обеспечения вышеперечисленных понятий, учитывающие современные тенденции глобализации и цифровизации современной социально-экономической системы. В статье впервые вносятся предложения по комплексному правовому регулированию таких базовых дефиниций, как «единство экономического пространства» и «экономический суверенитет Российской Федерации». Внесены предложения по совершенствованию правового обеспечения противодействия неблагоприятным последствиям гибридных войн, кибертеррористических и иных угроз экономбезопасности нашей страны. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, прежде всего при рассмотрении вопросов правового обеспечения экономической безопасности как составной части безопасности национальной и планетарной.

Ключевые слова: экономическая безопасность; кибербезопасность; стратегическое управление; юриспруденция.

Procedural and Legal Support of Economic Security of Russia: System and Structural Analysis

L. P. Goncharenko

*Plekhanov Russian University of Economics
per. Stremyannyi, 36, 117997, Moscow, Russia, E-mail: inn.invest@mail.ru*

S. A. Sybachin

*Plekhanov Russian University of Economics
per. Stremyannyi, 36, 117997, Moscow, Russia, E-mail: sergeysyb@mail.ru*

T. E. Zulfugarzade

*Plekhanov Russian University of Economics
per. Stremyannyi, 36, 117997, Moscow, Russia, E-mail: teymurz@yandex.ru*

выявление угроз взаимосвязям, взаимодействиям, процессам, функциям, инфраструктурам материальной и информационной деятельности».

В указанной связи, а также в целях информационно-аналитического обеспечения ЭБ-мониторинга и оценки, необходимо поддержать предложения [Селиванов 2018: 89–95] об обязательной разработке следующих основных структурно-функциональных моделей: модели общественно-экономического развития общества; цивилизационной (национальной и международной) модели и мультиагентной модели на основе блокчейн-технологий [Носов 2016].

Данная статья подготовлена в рамках выполнения проектной части государственного задания по заказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на тему «Развитие методологических основ и организационно-экономического механизма стратегического управления экономической безопасностью России» (Задание №26.3913.2017/4.6).

Литература

1. Dole, C.L., Shelkey, D.G. Delaware Blockchain Law Goes into Effect. National Law Review. 2017. 11 August. URL: <https://www.natlawreview.com/article/delaware-blockchain-law-goes-effect/>
2. Frisby, D. In proof we trust. Blockchain technology will revolutionise far more than money: it will change your life. Here's how it actually works. Guardian News. URL: <https://www.theguardian.com/profile/dominic-frisby/>
3. Jamison, M. What does economics say about updating the Communications Act? American Enterprise Institute. 2018. URL: <https://www.aei.org/publication/what-does-economics-say-about-updating-the-communications-act/>
4. Joseph S. Nye, Jr. How Will New Cybersecurity Norms Develop? Project Syndicate. Mar 8, 2018. URL: <https://www.project-syndicate.org/commentary/origin-of-new-cybersecurity-norms-by-joseph-s--nye-2018-03>
5. Lieberman, E. States Are Pushing Their Own Versions Of Net Neutrality Rules While Congress Stalls On Ending Bureaucratic Back-And-Forth. The Daily Caller. 2010 – 2018. URL: <http://dailycaller.com/2018/03/17/states-pushing-own-versions-of-net-neutrality-rules/>
6. Rappaport, M. The Advantages of Soft Regulation. Law & Liberty. 2019. May 10. URL: <https://www.lawliberty.org/2019/05/10/the-advantages-of-soft-regulation/>
7. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева; Волосов М. Е., Додонов В. Н., Капинус Н. И. М., 2009.
8. Войничанис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М., 2013.
9. Гуляев К.С. Право человека на Интернет, права в Интернете и при использовании интернет-вещей: новые тенденции / Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2018. – № 1. – С. 29-37.
10. Магомедов Ш.Б. К вопросу о конституционном содержании обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации / Конституционное и муниципальное право. 2019. – № 1. – С. 10-15.
11. Мишаков А.В. Обеспечение экономической безопасности России в условиях развития цифровой экономики / Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. – № 3-2. – С. 19-22.
12. Минникес И. Элементы индивидуального правового регулирования в гражданском процессуальном праве / Арбитражный и гражданский процесс. 2007. - № 11. – С. 4-8.
13. Нагородская В.Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на службе права: научно-методическое пособие / под ред. Л.А. Новоселовой. М., 2019.
14. Носов Н. Перспективы блокчейн в России: PCWeek. URL: <https://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=182389/>
15. Родионова М.А. Экономические возможности и угрозы развития блокчейн-технологий: магистерская диссертация по направлению подготовки: 38.04.01 – Экономика. Томск, 2019.
16. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М., 2016.
17. Сеидов Ш.Г., Зернов И.В. Теоретические и правовые основы функционирования конституционного принципа единства экономического пространства / Современное право. 2017. – № 4. – С. 19-23.
18. Селиванов А.И. Методологические основания разработки комплекса моделей анализа угроз экономической безопасности Российской Федерации / Микроэкономика. 2018. – № 5. – С. 89-95.
19. Селиванов А.И. Потенциал модели общественно-экономической формации в комплексе анализа угроз экономической безопасности Российской Федерации / Безопасность бизнеса. 2019. – № 2. – С. 3-10.
20. Селиванов А.И., Трошин Д.В. Категория «уязвимость» в понятийном ряду теории и практики обеспечения безопасности / Безопасность бизнеса. 2018. – № 3. – С. 3-11.
21. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2016.
22. Федулов Г.В. Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права / Экономика. Право. Общество. 2019. – № 1. – С. 48-55.
23. Федулов Г.В. Особенности взаимодействия представителей юридических и экономических специальностей в современных условиях глобализации / Гуманитарное образование в экономическом вузе : материалы VII Международной научно-практической очно-заочной конференции. 1–28 ноября 2018 г. – М., 2019. – С. 285-290.
24. Федулов Г.В. Особенности гражданско-правового обеспечения кибербезопасности образовательных организаций / Экономика. Право. Общество. 2019. – № 2. – С. 22-28.
25. Филатов С. Не «кибервойны» являются сутью нынешнего глобального «выяснения отношений». Международная жизнь. 07.12.2016. URL: <https://interaffairs.ru/news/printable/16529>

References

1. Bol'shoj yuridicheskij slovar' / pod red. A. YA. Suhareva; Volosov M. E., Dodonov V. N., Kapinus N. I. M., 2009 (in Russian).
2. Dole, C.L., Shelkey, D.G. Delaware Blockchain Law Goes into Effect. National Law Review. 2017. Available from: <https://www.natlawreview.com/article/delaware-blockchain-law-goes-effect/>
3. Fedulov G.V. Bezopasnost' kak nematerial'noe blago sub"ektov grazhdanskogo prava / Ekonomika. Pravo. Obshchestvo. 2019. № 1 (in Russian).

4. Fedulov G.V. Osobennosti grazhdansko-pravovogo obespecheniya kiberbezopasnosti obrazovatel'nyh organizacij / *Ekonomika. Pravo. Obshchestvo*. 2019. № 2 (in Russian).
5. Fedulov G.V. Osobennosti vzaimodejstviya predstavitelej yuridicheskikh i ekonomicheskikh special'nostej v sovremennyh usloviyah globalizacii / *Gumanitarnoe obrazovanie v ekonomicheskom vuze : materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy ochno-zaochnoj konferencii*. 1–28 noyabrya 2018 g. – M., 2019 (in Russian).
6. Filatov S. Ne «kibervojny» yavlyayutsya sut'yu nyneshnego global'nogo «vyasneniya otnoshenij». *Mezhdunarodnaya zhizn'*. 07.12.2016. Available from: <https://interaffairs.ru/news/printable/16529> (in Russian).
7. Frisby, D. In proof we trust. Blockchain technology will revolutionise far more than money: it will change your life. Here's how it actually works. *Guardian News*. Available from: <https://www.theguardian.com/profile/dominic-frisby/>
8. Gulyaev K.S. Pravo cheloveka na Internet, prava v Internete i pri ispol'zovanii internet-veshchej: novye tendencii / *Precedenty Evropejskogo suda po pravam cheloveka*. 2018. – № 1, 29-37 (in Russian).
9. Jamison, M. What does economics say about updating the Communications Act? *American Enterprise Institute*. 2018. Available from: <https://www.aei.org/publication/what-does-economics-say-about-updating-the-communications-act/>
10. Joseph S. Nye, Jr. How Will New Cybersecurity Norms Develop? *Project Syndicate*. Mar 8, 2018. Available from: <https://www.project-syndicate.org/commentary/origin-of-new-cybersecurity-norms-by-joseph-s--nye-2018-03>
11. Lieberman, E. States Are Pushing Their Own Versions Of Net Neutrality Rules While Congress Stalls On Ending Bureaucratic Back-And-Forth. *The Daily Caller*. 2010 – 2018. Available from: <http://dailycaller.com/2018/03/17/states-pushing-own-versions-of-net-neutrality-rules/>
12. Magomedov SH.B. K voprosu o konstitucionnom sodержanii obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti v Rossijskoj Federacii / *Konstitucionnoe i municipal'noe pravo*. 2019. – № 1, 10-15 (in Russian).
13. Minakov A.V. Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v usloviyah razvitiya cifrovoj ekonomiki / *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika*. 2019. – № 3-2, 19-22 (in Russian).
14. Minnikes I. Elementy individual'nogo pravovogo regulirovaniya v grazhdanskom processual'nom prave / *Arbitrazhnyj i grazhdanskij process*. 2007. – № 11, 4-8 (in Russian).
15. Nagrodsкая V.B. Novye tekhnologii (blokchejn / iskusstvennyj intellekt) na sluzhbe prava: nauchno-metodicheskoe posobie / pod red. L.A. Novoselovoj. M., 2019 (in Russian).
16. Nosov N. Perspektivy blokchejn v Rossii: PCWeek. Available from: <https://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=182389/> (in Russian).
17. Rappaport, M. The Advantages of Soft Regulation. *Law & Liberty*. 2019. May 10. Available from: <https://www.lawliberty.org/2019/05/10/the-advantages-of-soft-regulation/>
18. Rodionova M.A. Ekonomicheskie vozmozhnosti i ugrozy razvitiya blokchejn-tekhnologii: magisterskaya dissertaciya po napravleniyu podgotovki: 38.04.01 – *Ekonomika*. Tomsk, 2019 (in Russian).
19. Savel'ev A.I. Elektronnaya kommerciya v Rossii i za rubezhom: pravovoe regulirovanie. 2-e izd. M., 2016 (in Russian).
20. Seidov SH.G., Zernov I.V. Teoreticheskie i pravovye osnovy funkcionirovaniya konstitucionnogo principa edinstva ekonomicheskogo prostranstva / *Sovremennoe pravo*. 2017. – № 4, 19-23 (in Russian).
21. Selivanov A.I. Metodologicheskie osnovaniya razrabotki kompleksa modelej analiza ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii / *Mikroekonomika*. 2018. № 5, 89-95 (in Russian).
22. Selivanov A.I. Potencial modeli obshchestvenno-ekonomicheskoy formacii v komplekse analiza ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii / *Bezopasnost' biznesa*. 2019. – № 2, 3-10 (in Russian).
23. Selivanov A.I., Troshin D.V. Kategoriya «uyazvimost'» v ponyatijnom ryadu teorii i praktiki obespecheniya bezopasnosti / *Bezopasnost' biznesa*. 2018. – № 3, 3-11 (in Russian).
24. Senchagov V.K. *Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii. Obshchij kurs: uchebnik / pod red. V.K. Senchagova – 3-e izd., pererab. i dop.* – M., 2016 (in Russian).
25. Vojnikanis E.A. *Pravo intellektual'noj sobstvennosti v cifrovuyu epohu: paradigma balansa i gibkosti*. M., 2013 (in Russian).

Citation:

Гончаренко, Л.П., Сьбачин, С.А., Зулфугарзаде, Т.Э. Организационно-правовое обеспечение экономической безопасности России: системно-структурный анализ. // *Юрислингвистика*. – 2019. – 14. – С. 5-10.

Goncharenko, L. P., Sybachin, S. A., Zulfugarzade, T. E. (2019). Procedural and legal support of economic security of Russia: system and structural analysis. *Legal Linguistics*, 14, 5–10.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0. License

ⁱ См.: документ «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утв. указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» (СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902).

ⁱⁱ Экономический суверенитет Российской Федерации определен как объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом международных обязательств (см.: подп. 1 п. 7 ст. I СЭБ РФ).

ⁱⁱⁱ Национальные приоритеты определены в п. 31 ст. III Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (далее также – СНБ РФ), утв. указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212). К ним отнесены: оборона страны; государственная и общественная безопасность; повышение качества жизни российских граждан; экономический рост; наука, технологии и образование; здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. При этом национальные интересы Российской Федерации в экономической сфере – объективно значимые экономические потребности страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию.

^{iv} Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

- v См.: абзац второй подп. 2.1 п. 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.06.2000 № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728).
- vi В соответствии с абзацем первым подп. 2.1 п. 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.06.2000 № 10-П: «Суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации, верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-правовой статус».
- vii См.: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2).
- viii См., напр.: ст. 1 Закона СССР от 24.06.1991 № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу» (Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 27. Ст. 784).
- ix Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.
- x Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4736.
- xi Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2594.
- xii Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4604.
- xiii Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589.
- xiv Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
- xv Обеспечение экономической безопасности – реализация органами государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере (подп. 7 п. 7 ст. I СЭБ РФ).
- xvi См.: ст. 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790).
- xvii См.: Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 44).
- xviii См.: программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р (СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5138) – документ утратил силу с 12 февраля 2019 г. в связи с изданием распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 № 195-р (СЗ РФ. 2019. № 8. Ст. 803).

Подписано в печать 25.12.2019 г.

Дата публикации издания 30.12.2019 г.

Адрес издательства: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61.

© Алтайский государственный университет, 2019